

TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA TO‘GARAKLARDA AMALIY ISHLARNING MAZMUNI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Saidova Dilsora Sulton qizi

BuxDUPI magistranti.

Tolibova Oqila Yoqubovna

BuxDUPI magistranti.

Annотatsiya: *Maqolada, boshlang‘ich sinf darslari jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda amaliy ishlarni tashkil etishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.*

Tayanch tushunchalar: *amaliy uslublar, retseptor, tajriba, obyekt, operatsiya, ekskursiya, gerbariy, granit, akvarium, terrarium.*

Аннотация: *В статье рассмотрены эффективные методы организации практической работы по приобщению детей к природе в процессе занятий в начальных классах.*

Ключевые слова: *Практические методы, рецептор, эксперимент, объект, операция, экскурсия, гербарий, гранит, аквариум, террариум.*

Bolalarning bo‘lajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim o‘rin egallaydi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo‘lga kiritilgan. Atrof muhitni bilishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o‘ynab kelgan va kelmoqda. Ma‘lumki, tabiatshunoslik keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea hodisalarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi, amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatni tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi.

Amaliyot - haqiqat mezonidir. Bilimlarga ehtiyoj amaliyotda tug‘iladi va ularning to‘g‘riligi amaliyot orqali tekshiriladi hamda tasdiqlanadi. Bilim odamlar miyasida oz‘-o‘zidan paydo bo‘lmasdan, balki muayyan ish faoliyatidashakllanadi. Amaliyot insonni tabiat bilan munosabatida asosiy omil bo‘lib, bu o‘z navbatida, odamlarning o‘zaro munosabatlari tizimida, ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynaydi. Amaliyotning asosiy turlari moddiy ishlab chiqarish va ilmiy tajriba hisoblanadi.

Ilmiy - tabiiy amaliyot quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Amaliyot bilish jarayonining rivojlantiruvchi omil. U nazariy bilimlarni umumlashtirib, ularni hayotiy jarayonlardan ajralishga yo'l qo'ymaydi.
2. Amaliyot bilishning buyurtmasi, ilovasi va maqsadi hamdir.
3. Amaliyot bilish jarayoninig haqiqiy ekanligini ko'rsatuvchi mezonidir.

Tabiatshunoslikdagi amaliyot ilmiy ishlab chiqarishning asosiy omili bo'lib kelmoqda. Amaliyot nazariyani paydo bo'lishiga, ilmiy shakllanishiga va rivojlanishiga olib keladi. Bilishning aniqligi muayyan obekt haqidagi ma'lumotning haqiqat ekanligi bilan tasdiqlanadi. Ayni paytda, sharoit boshqacha bo'lsa, haqiqat ham boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy sharoit va bosimda suv 100oC da qaynaydi. Lekin bosim o'zgarsa yoki og'ir suv bo'lsa, u aniq –konkret hisoblanadi. Ma'lum tizimdagi haqiqat boshqa sharoitda butunlay o'zgarishi mumkin. G'oyaning amaliyotda tasdiqlanishi haqiqatning asosiy omili hisoblanadi. Amaliy ishlarga o'rgatish boshlang'ich sinflardan boshlanishi maqsadga muvofiqdir. Amaliy uslublar o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadigan va yo'naltiriladigan, o'quvchilar fikrini rivojlantirishga mo'ljallagan so'z, ko'rgazmalilik va amaliy ishning o'zaro murakkab bog'lanishida bo'lishini ko'rsatadi. Amaliy uslublar qo'llanilishi bolalar retseptorlari va effektorlarining jadal faoliyati bilan bog'liq. Amaliy uslublar o'rganilgan materialni chuqur tushunib yetishga, ko'nikma va malakalar hosil qilishga imkoniyat yaratadi. Amaliy uslublarni qo'llashga o'quvchilar faoliyatining o'zi, bilim manbai hisoblanadi. Bunday usullar sirasiga og'zaki, yozma mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab yer maydoni, tirik tabiat burchagida, sinfdan tashqari bajariladigan mashg'ulotlar kiradi.

Amaliy uslublarning turlariga:

1. Bolalarning tarqatma didaktik material bilan turli narsalar yasashi;
2. Rasm chizishi;
3. Tabiat obyektlarini tanib olish va aniqlash bo'yicha ishlari;
4. Hodisalarni kuzatish va qayd qilishlari;
5. Tajriba o'tkazishlari (tajriba vositasida masalalarni hal qilish) kiradi.

Amaliy ish boshlanishi oldidan qo'yilgan savol, muammo, masalaga o'quvchilar uning natijalari bilan javob berishlari kerak. Tabiatshunoslik mashg'ulotlari tanib olish va aniqlash amaliy metodlarining bir turi bo'lib, tarqalgan o'simliklarni yoki ularning qismlarini farqiga borib, tanib olish xususiyatlarini o'rgatadi. Taqqoslashdagi farqga borish o'quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Farq qilish va aniqlash bo'yicha ishlar darslardagina olib borilmaydi, o'qituvchi tabiatga uyushtiriladigan ekskursiyalarda ham o'simliklarni topish va to'plashni, namunalar yig'ishni, ularning yoshi, vegetativ usullari, tuproq

kesmalari, moslashishlarini, o'zgaruvchanlikni o'quvchilarning o'zlashtira olish qobiliyatlariga qarab tanlab berishi kerak. O'simliklar, ular qismlarining shaklini bilib olish bo'yicha ishlarni o'quvchilar uy vazifasi sifatida bajaradilar. O'simliklarni yoshini tabiatda nafaqat yillik halqalardan balki o'simliklarni yillik shoxlanishiga qarab aniqlash mumkin. O'simlik bahordan kuzgacha o'sish davriga ega, kuzdan bahorgacha tinim davri bo'ladi. Bu o'simlikning bir yoshi demakdir, ikkinchi yilda yana o'sish, shoxlanish sodir bo'ladi. Shoxlanish orasidagi masofa o'simlikning bir Yoshi hisoblanadi, buni o'quvchilarga tabiatda tushuntirish talab etiladi. O'quvchilar amaliy bilimga ega bo'ladilar, daraxtlar yoshini kesmasdan turib ham aniqlash mumkinligini bilib oladilar. Bu ekologik, hamda ilmiy tushunchalarni shakllantiradi Tabiatshunoslikni o'qitish metodlari tizimida amaliy ishlar tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirishda katta rol o'ynaydi. Amaliy ishlar o'quvchilarni ular faoliyati jarayonida har xil mehnat operatsiyalariga o'rgatish metodidir. Amaliy ishlarga o'quvchilarning ekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, maktab oldi yer maydonidagi va tirik tabiat burchagidagi o'simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi. Birinchi sinfdan boshlab o'quvchilar "Tabiiy fanlar" darsligini o'qish jarayonida bevosita kuzatishlar yo'li bilan o'rganadilar. Bu mashg'ulotlarda o'quvchilarning fikrlash faoliyatini tashkil qilishga yordam beruvchi har xil jihozlardan va avvalo ko'rgazmali qurollardan foydalaniladi. Ko'rgazmali qurollarga tabiiy yoki haqiqiy ob'ektlar kiradi.

Tabiiy qurollar-tabiat jismlaridir. Ular o'rganilayotgan mavzular to'g'risida, bolalarda tabiat haqida tushunchalar hosil bo'lishiga imkon beradi. Chunki, sinfda jonli tabiatni o'rganish uchun har xil xona o'simliklari hamda o'z joylarining daraxtlari uchun xos bo'lgan shoxchalar, barglar, gullar, meva va urug'lar bo'lishi mumkin. Tabiatshunoslik darslarida tabiat burchagida o'stirilayotgan o'simliklardan, shuningdek gerbariy va ekskursiyadan olib kelingan o'simliklardan foydalaniladi. Shuningdek, tabiiy ob'ektlardan hayvonlarni o'rganishda ham foydalansa bo'ladi. Ko'pgina hayvonlarni bolalarga sinfda (jonli tabiat burchagida) ko'rsatish mumkin bo'lsa ham ekskursiyalarga afzallik berish kerak bo'ladi, chunki bunda o'quvchilar faqat ularning tashqi ko'rinishini emas, balki xulq-atvorlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tirik hayvonlar bo'lmaganda ularning chuchelalari (tulumlari), mulyajlari yoki fotosuratlar va rasmlaridan foydalanish mumkin. Jonsiz tabiatni o'rganishda ham tabiiy tarqatma material, masalan, har xil rangdagi granit, kvarts, dala shipati, loy, qum, kal'sit (bo'r, marmar, ohak, har xil toshko'mir, temir, mis rudalarining namunalari, shuningdek metallar hamda qotishmalar) temir, cho'yan, polat, alyuminiy, tuproq namunalari va boshqalar bo'lish mumkin. O'quvchilarga bevosita qabul qilish mumkin bo'lmagan tabiat jismlari va hodisalari to'g'risida aniq va to'g'ri tasavvurlar hosil qilish uchun ko'rsatiluvchi qurollardan foydalaniladi.

Tabiatshunoslik bo'yicha devoriy o'lkashunoslik suratlaridan ped texnologiyalardan foydalanish mumkin. Ular tabiatning o'lkashunoslik ob'ektlari to'grisida tasavvur va tushunchalar shakllantirishga yordam beradi. Sinflarda bosma rasmlari, ularni ifodalovchi matnlari, o'quvchilar uchun savol va topshiriqlari bo'lgan "Kuzatishlar kundaliklari" dan foydalanish zarur. Tabiatshunoslik materiallarini amaliy o'zlashtirishda xarita-sxemalarni chizish kata o'rin tutadi. Ularni qo'llanish yo'lida (ufq tomonlarini aniqlashda) maktab hovlisidagi narsalarning joylashishining oddiy rasmini chizish birinchi qadam bo'ladi. Kartografik tasvirlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishni tekshirish uchun xarita-sxemalardan foydalanish qulay. Bolalarni amaliy bilimlarini sinash maqsadida quyidagi muammoli savollarni o'rta tashlash mumkin. Yozning jazirama issig'ida cho'lda turibsiz. Amaliy kuzatish bilimlaringizga tayanib, turgan joyingizdan orientir olib, janub tomonni belgilang. Amaliy tabiatni kuzatish natijasida quyidagi faktorlar asosida janubni aniqlash mumkin:

- 1) Sudralib yuruvchi hayvonlar o'z inini kirish yo'lini doim janubga qaratadi.
- 2) Qushlar o'z uyasini doimo janub tomonga qo'yadi.
- 3) O'simliklar shoxlari doimo janub tomonga egilgan.
- 4) O'simlik poyasining janub tomoni doimo yo'g'onlashgan bo'ladi.
- 5) Barxan qumlar bir uchi shimolda ikkinchi uchi esa janubga yotgan bo'ladi.

Amaliy bilimlarini Plan, xarita, globus bilan tanishtirish boshlang'ich sinfdan boshlanadi. O'qituvchi o'quvchilarning plan nimaligi bilan tanishtirish uchun uning asosiy elementlari bilan izchil tanishtirishi kerak. Tayyorgarlik mashqlarini o'tkazadi. Planni tushunishga tayyorlashning birinchi bosqichi joyida orientirlash. U masofalarni o'lchash, chizmada tasvirlash uslublarini o'zlashtirish. Buning uchun o'quvchilar kunni o'rtasidagi soyani kuzatadilar. Kompas bilan ishlashni o'rganadilar. Sinf va ochiq havoda mashqlanib, ular asosiy va oraliq yo'nalishlarni aniqlashga odatlanadi. Yo'nalishlarni ifodalashga mashqlar o'tkazadi. Bolalar shimolga yuzlanib atrofdagi narsalarni qarab chiqadi, keyin qaysi narsalar ulardan shimolda, qaysilari janubda, g'arbda turganligini aniqlaydi. So'ng chizmada tasvirlashga o'tadi. Amaliy mashq vaqtida bolalarni qadamlab o'lshash texnikasiga o'rgatadi.

Bolalarga har xil narsalarni berib rasm, fotosurat va gugurt qutisi, kubik, stakan boshqa narsalarni olib chiqib, o'xshashlik farqlarini topishni topshiradi, so'ng geometric figuralarni tarqatadi, uni o'quvchilar daftar varag'iga ustiga qo'yib atrofni qalam bilan qog'ozga chizadilar. Topshiriq bajarilgandan keyin narsaning yuqoridan ko'rinishini plan deyiladi degan xulosaga olib keladi. Undan keyin stolning plani chizdiriladi. Agar o'quvchilar narsalarning kattaligiga qiynalsalar tasvirlanadigan narsani shartli ravishda kichraytirish mumkinligini tushuntiradi. (Masalan 10, 20 marta)

Tabiatshunoslikni o'qitishda globus ham muhim ahamiyatga ega. Agar plan yer yuzasining katta bo'lmagan uchatkasini yirik masshtabli tasvirlashdan xaritada mayda masshtabli tasvirlashga o'tishga imkon bergan bo'lsa, globus butun yerning to'g'ri shakli va yuzasining tasvirini beradi. Globus yer shakli, kun va tunning almashinishi, yil fasllari, issiqlik mintaqalari to'grisidagi materialni tushinish uchun zarur. Globus va xaritalar bilan olib boriladigan qator mashqlar bolalarning yarim sharlar xaritada sun'iy ravishda ajratilgan, Yerning yuzasi esa aslida ajralmas ekanligi haqidagi fikrni o'rganishga yordam beradi. Tajribani, o'quvchilar materialni chuqurroq o'zlashtirib olishlari uchun mavzuni o'rganishdan oldin savollar berilsa, o'quvchilarni fikrlash faolligi oshiriladi. Tajriba so'ngida o'quvchilar xulosa qilsin, buning asosida qaysisi to'g'ri, qaysi biri xato ekanligiga ishonadilar. Tabiatshunoslik o'qitish metodlari sistemasida amaliy ishlar katta rol o'ynaydi. Amaliy ishlar-bu o'quv ishlarni har xil mehnat ko'nikmalariga o'rgatish metodi. Amaliy ishlar qatoriga ekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, o'simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kiradi. Amaliy ishlar dastur va darsliklarda kiritilgan va ularni bajarish majburiy. Atrofimizdagi olam bilan tanishish darslarida dasturlashtirilgan o'qitish, ya'ni amaliy ishlardan, qiziqarli topshiriqlardan foydalanish muammosi o'ta dolzarbdir. Hozirgi paytda o'quvchilarning bilim olish faoliyatini jadallashtirish va ularning atrof-olam bilan tanishtirish darslarida olgan bilimlarini tekshirish maqsadida har bir o'quvchining o'quv jarayonida mustaqilligini ta'minlovchi va o'quv materialini o'zlashtirishda yordam beruvchi amaliy ishlar tizimi qo'llanilmoqda. Dasturlashtirilgan o'qitish bosqichma-bosqich bilim olishni kuzatishga imkon yaratadi, o'quv jarayoniga qanday o'zgartirishlar kiritilishi kerakligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MAHMUDOVICH, S. G. U. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI OQITISH VA TASHKIL ETISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 103-111.
2. MAKHMUDOVICH, S. G., & KHALILOVNA, A. L. BIOLOGY OF COMMERCIAL PREDATORY FISH, LOWER REACHES OF THE ZARAFSHAN RIVER BASIN. CHIEF EDITOR.
3. САЙФУЛЛАЕВА, Р., & ХАМРОЕВА, Х. (2010). НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКОВЫХ ИГР О. ШАРАФИДДИНОВА ОБРАБОТАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ. НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, (1), 293-295.
4. MAXMUDOVICH, S. G. U., & O'TKIROVICH, Y. F. (2021). METHODS OF TEACHING YOUNGER STUDENTS THE ABILITY TO SOLVE COGNITIVE TASKS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFICBULLETIN,11.

5. АЛИМОВА, Л. Х., ГАФАРОВА, С. М., & САЙФУЛЛАЕВ, Г. М. (2018). НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ В МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕЛИОТРИННОМ ГЕПАТИТЕ. ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ,(10(22)),14-15.
6. САЙФУЛЛАЕВ, Г. М. (1995). БИОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ХИЩНЫХ ВИДОВ РЫБ, ПРОНИКШИХ ИЗ РЕКИ АМУДАРЬИ В ВОДОЕМЫ НИЗОВЬЯ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАРАФШАН.
7. SAYFULLAYEV, G. (2021). METHODS OF TEACHING YOUNGER STUDENTS THE ABILITY TO SOLVE COGNITIVE TASKS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (BUXDU.UZ),5(5).
8. САЙФУЛЛАЕВ, Г. М., АЛИМОВА, Л. Х., & ХОДИЕВ, Б. О. У. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ НИЗОВЬЕВ Р. ЗАРАФШАН. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, (12-3(90)),22-25.
9. SAYFULLAEV, G., ALIMOVA, L., & OLLOKOVA, U. (2019). FORMATION OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE IN PUPILS OF SECOND CLASS IN THE LESSONS THE WORLD AROUND US. IN BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS(PP.206-208).
10. HAMROYEV, A. R. (2021). DESIGNING STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE EDUCATION AS A METHODOLOGICAL PROBLEM. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN,11.
11. КХАМРАЕВ, А. Р. (2019). MODELING TEACHER'S ACTIVITY IN DESIGNING STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES. EASTERN EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, (1 12. HAMROEV, A. R. (2019). MODELING ACTIVITIES OF TEACHERS WHEN DESIGNING CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS. EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH AND REFLECTION IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2019.
13. КАМРОЕВ, А. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY,1(7),285-296.
14. ХАМРАЕВ, А. (2018). МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ, (2), 23-26.
15. ADIZOV, B. R., & КХАМРОЕВ, А. Р. MODELING ACTIVITIES OF TEACHERS WHEN DESIGNING CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS. ІЛМІУ ХАВАРНОМА, 69.
16. ҲАМРОЕВ, Р. (2014). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 22(1), 53-58.
17. HAMROYEV, R. A., QOLDOSHEV, A. R., & HASANOVA, A. M. (2021).

METHODS OF TEACHING 1ST GRADE STUDENTS TO USE WRITING TOOLS EFFECTIVELY. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH (AJMR), 10(1), 168-174.

18. HAMROYEV, A. R. (2021). DESIGNING STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE EDUCATION AS A METHODOLOGICAL PROBLEM. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN, 11.

19. AZIMOV, Y. (2003). HAMROYEV A//HUSNIXAT VA UNI OQITISH USULIYOTI(MARUZAMATNLARI).

20. KHAMROEV, A. (2021). QUALITY AND EFFECTIVENESS FOR DESIGN OF LEARNING OUTCOMES IN THE LANGUAGE TEACHING. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 549-558.

21. PULATOVA, A. Y. (2021). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF LITERARY CONCEPTS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN, 8.

22. ASADOVNA, Y. (2021). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPEECH CULTIVATION BY WORKING ON THE TEXT IN PRIMARY SCHOOL READING LESSONS. ANNALS OF THE ROMANIAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY, 437-446.

23. POLATOVNA, A. Y. (2021). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPEECH CULTIVATION BY WORKING ON THE TEXT IN PRIMARY SCHOOL READING LESSONS. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 490-501.

24. PULOTOVA, Y. (2021). PRINCIPLES OF INTEGRATION OF PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE AND LEARNING CLASSES. INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE AND MODERNITY, 11, 185-191.

25. AVEZMURODOVICH, Q. L. R., & OYBEKOVNA, N. D. (2022). BOSHLANGICH SINF O'QUVCHILARINING BOG'LANISHLI NUTQINI O'STIRISH. QAYTA HIKOYALASH VA BAYON TURLARI

26. RUSTAMBEK, Q. L. (2020). BIRINCHI SINF CHAPAQAY O'QUVCHILARINING MAKTABGA MOSLASHISHI, MAKTABGA MOSLASHISHI DAVRIDAGI PEDAGOGIK YORDAMNING MAZMUNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (BUXDU. UZ), 1(1).

27. GORDON, N. (1986). LEFT-HANDEDNESS AND LEARNING. DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY, 28(5), 656-661.

28. AZIMOV, Y. Y., & QO'LDOSHEV, R. A. HUSNIXATGA O'RGATISHNING AMALIY ASOSLARI (METODIK QOLLANMA). GLOBEEDIT, 2020.-141BET.

29. CHAPAQAY, R. A. Q. B. S., & O'QUVCHILARNI YOZUVGA O'RGATISHNING, I. N. A. (2021). SCIENTIFIC PROGRESS. 2021.№ 6. URL: [HTTPS://CYBERLENINKA. RU/ARTICLE/N/BOSHLAN-ICHSINF-CHAPA-AY-](https://cyberleninka.ru/article/n/boshlan-ichsinf-chapa-ay-)

UVCHILARNI-YOZUVGA-RGATISHNING-ILMIY-NAZARIY-ASOSLARI (MA'LUMOTLAR OBRASCHENIYA: 25.10. 2021).

30. RUSTAMBEK, Q. (2020). „LDOSHEV.". BIRINCHI SINIF SHARAQAY O „QUVCHILARINING MAKTABGA MOSLASHISHI, MAKTABGA MOSLASHISHI DAVRIDAGI PEDAGOGIK YORDAMNING MAZMUNI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, 1.

31. ХАМРОЕВ, Р. (2014). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 22(1), 53-58.

32. HAMROYEV, R. A., QOLDOSHEV, A. R., & HASANOVA, A. M. (2021). METHODS OF TEACHING 1ST GRADE STUDENTS TO USE WRITING TOOLS EFFECTIVELY. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH (AJMR), 10(1), 168-174.

33. HAMROYEV, A. R. (2021). DESIGNING STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE EDUCATION AS A METHODOLOGICAL PROBLEM. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 11.

34. LAZIZ, Q. (2022, MARCH). BOSHLANGICH SINIF MATEMATIKASIDA MIQDOR TUSHUNCHASINI ORGATISH: DOI: 10.53885/EDINRES. 2021.43.

38.112 QAYIMOV LAZIZ, MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM FAKULTETI DISPETCHERI. IN НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

35. MIRZO O'G'LI, Q. L. FORMATION OF READING SKILLS IN JUNIOR SCHOOL CHILDREN.

36. FARAHANI, M. TRANSLATION, THE BASICS: A BOOK REVIEW WRITTEN BY: JULIANE HOUSE, PUBLISHED BY ROUTLEDGE. NEW YORK: USA, 2018, PP. 1-210.

37. ТЎХСАНОВ, Қ. Р. (2021, DECEMBER). АРХАИЗМ ВА ТАРЖИМА: ҚАҲРАМОН РАҲИМБОЕВИЧ ТЎХСАНОВ БУХДУ ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ДОЦЕНТ. IN НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

38. ЖАНАЛИЕВА, Р. Н., ТОРСЫКБАЕВА, Б. Б., КИСТАУБАЕВА, Д. М., АБДУЛЛИНА, Д. С., & АЛИЕВА, Г. А. (2016). АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКА И МИР, 3(1), 65-67.

39. ТУХСАНОВ, К. Р. (2014). К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ НА УЗБЕКСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ ПРИТЧИ" СПОР ГРАММАТИКА С КОРМЧИМ" ПЕРСИДСКОГО ПОЭТА РУМИ. IN ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (PP. 36-39).